

MAKKAJO‘XORI O‘SIMLIGI BIOEKOLOGIIYASI

¹Mammadiyev Absaxat Hasanovich, ²Almirzayeva Ozoda

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya va qishloq xo‘jalik mahsulotlari texnologiyalari katta o‘qituvchisi b.f.f.d, ²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti biologiya yo‘nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212476>

***Annotatsiya.** Makkajo‘xori tashqi muhit sharoitlariga ularning o‘zgaruvchanligiga chidamli va tez moslashadigan o‘simlikdir. Makkajo‘xorining o‘sim rivojlanishi uchun tashqi sharoit, ekologik xususiyatlariga, turlarning uzoq davom etishda, suvga bo‘lgan talabi, tuproq harorati va havo harorati, yorug‘lik, oziqa unsurlari bilan ta‘minlanganli o‘simlikning boshqa ekinlar bilan aloqasi va boshqalarga bog‘liqligi haqida fikr yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** makkajo‘xori, oziqa birligi, zea mays, antisol, poaseae kaliy, azot, fosfor.*

***Аннотация.** Кукуруза – растение, устойчивое к изменениям внешних условий среды и быстро адаптирующееся. Для роста и развития кукурузы связаны внешние условия, экологические характеристики, долговременное выживание вида, потребность в воде, температура почвы и воздуха, освещенность, взаимоотношения растения с другими культурами, обеспеченность питательными веществами и т. д. считается.*

***Ключевые слова:** кукуруза, питательная единица, Зема Майс, антисоль, поазеи калия, азота, фосфора.*

***Abstract.** Maize is a plant that is resistant to changes in external environmental conditions and quickly adapts. For the growth and development of corn, the external conditions, ecological characteristics, long-term survival of the species, water demand, soil temperature and air temperature, light, the relationship of the plant with other crops, provided with nutrients, etc. connection is considered.*

***Keywords:** corn, nutrient unit, zea mays, antisol, poaseae potassium, nitrogen, phosphorus.*

Kirish

Makkajo‘xori – bir yillik o‘simlik bo‘lib, boshqa bir yillik boshqoqli begona o‘tlardan poyasi, bo‘yini balandligi va barglarini kattaligi bilan ajralib turadi. Makkajo‘xorining poyasi silindrsimon, yo‘g‘on bo‘g‘inli, poyasining yuqorigi qismi otalik ruvablari bilan tugaydi. Poyasini balandligi 50 sm dan 9 metr gacha boradi. Bo‘g‘inlari 8 sm dan 40 sm gacha bo‘ladi. Poyasi bir kunda 15-20 sm gacha o‘sadi. Barglari parallel to‘rlanishga ega, poyani ikki tomonida ketma-ketlikda joylashadi. Barglarini uzunligi 10 sm dan 1 metrgacha, eni 1 sm dan 15 sm gacha. Unib chiqish davri – urug‘ yerga qadalgandan havo harorati (12°C dan yuqori), tuproqdagi namlik (80 %) me‘yorida bo‘lsa 4-7 kuni tashkil etadi. O‘simlikni unib chiqishdan to‘liq pishishgacha bo‘lgan davri 63-165 kungachani tashkil etadi.

Makkajo‘xori eng qimmatli, yuqori hosilli don ekini hisoblaniboziq-ovqat, yem-xashak, texnik va agrotexnik ahamiyatga ega[1]. Oziq-ovqat sifatida makkajo‘xorining doni ishlatiladi. Uning doni juda ham to‘yimli hisoblanib, tarkibida o‘rtacha 10,6% kletchatka, 1,4% kul moddalar bor. Lekin, makkajo‘xori donida oqsil miqdori kam bo‘ladi. Shu sababli makkajo‘xori uniga 25-30% bug‘doy uni qo‘shib non yopiladi. Makkajo‘xori doni tarkibida yog‘ moddasi (4,3-5,0%) ko‘p bo‘lganligi uchun uning uni tez achiydi. Don murtagi maxsus mashinalarda ajratib olinib, qolgan qismidan un tayyorlanadi, chunki makkajo‘xorining murtagi tarkibida 25-40% gacha moy moddasi bo‘lib, undan oziq-ovqat uchun ishlatiladigan moy tayyorlanadi[1].

Bundan tashqari, makkajo‘xori donidan yorma tayyorlanadi, sutmum pishish davrida uni qovurilgan (bodroq) va qaynatib pishirilgan xolda oziqovqat sifatida ishlatish mumkin. Shu davrda uning donidan konserva tayyorlashham mumkin. Makkajo‘xori ko‘p ekiladigan mamlakatlarda (Gruziya, Moldova, Ruminiya va boshqa mintaqalarda) u asosiy oziq-ovqat ekini hisoblanadi. Yem-xashak sifatida makkajo‘xorining doni va poyasi ishlatiladi. Uningdoni juda to‘yimli (1 kg makkajo‘xori doni 1,34 kg ozuqa birligiga ega) hisoblanib, uy parrandalariga va mollarga butunligicha yoki yorma holida beriladi[2].

Hosildorligi.Makkajo‘xori yuqori hosilli ekin. O‘zbekistonning sug‘oriladigan yerlarida uning har gektaridan 40-50 s don va 500-700 s ko‘k poya yetishtirish mumkin[3].

Sistematikasi. Makkajo‘xori qo‘ng‘irboshlar Poaseae oilasi Zea mays avlodiga kiradi. 8 ta kenja turlariga ega[3].

Biologiyasi.Makkajo‘xori tashqi muhit sharoitlariga ularning o‘zgaruvchanligiga chidamli va tez moslashadigan o‘simlikdir. Makkajo‘xorining o‘sim rivojlanishi uchun tashqi sharoit, ekologik xususiyatlariga, turlarning uzoq davom etishda, suvga bo‘lgan talabi, tuproq harorati va havo harorati, yorug‘lik, oziqa unsurlari bilan ta‘minlanganligiga, o‘simlikning boshqa ekinlar bilan aloqasiga bog‘liq.

1-rasm. Makkajo‘xori poyasi va doni

Suvga talabi. O‘sim rivojlanish davrida makkajo‘xori ko‘p suv talab qiladi. Yaxshi rivojlangan makkajo‘xori muqobil me‘yorda suv bilan ta‘minlanganda bir kunda 4 litr suv bug‘lantirar ekan[4].

Yorug‘likka talabi. Yorug‘likning makkajo‘xori o‘shishi va rivojlanishiga, fotosintez jarayoniga, hosil a‘zolarining shakllanishiga va hosildorlikning oshishiga ta‘siri katta. Makkajo‘xori yorug‘lik energiyasining ko‘p miqdorini o‘zlashtiradi, natijada bargning rivojlanishigayordam beradi[5].

Sho‘rga chidamliligi. Makkajo‘xori sho‘rga chidamsiz ekin. O‘zbekistonning 60% haydaladigan yeri har xil darajada sho‘rlangan. Makkajo‘xori o‘simligi tuproq eritmasining muhitini neytralga yaqin bo‘lishini xohlaydi, lekin kam sho‘rlangan tuproqlarda faqat sho‘r yuvilganda yoki urug‘ “Antisol” stimulyatori bilan dorilanganda qoniqarli hosil beradi,.

Issiqlikka talabi. Issiqlik makkajo‘xorining o‘sim rivojlanish davrida, unib chiqishdan tortib juda muhim ahamiyatga ega. Makkajo‘xori urug‘i unib chiqishi uchun, urug‘ ko‘milgan

chuqurlikda tuproq harorati 10-12C qulay hisoblanadi. Havo harorati maysalarni qiyg‘os unib chiqishida ham muhim ahamiyatga ega

Oziq moddalarga talabi. Makkajo‘xori don uchun ekilganda 1 tonna hosil uchun 24,6 kg azot, 9,9 kg fosfor va 25,5 kg kaliy sarf bo‘ladi. Azot yetishmasa boshlang‘ich davrda o‘shish rivojlanish kechikadi, ro‘vagi yaratilishi kechikadi. Azotga maksimal talabi: ro‘vaklash davridan 2 hafta oldin va 20 kundan keyin so‘talash va don hosil bo‘lish davrida. Agar azot yetishmasa barglari sarg‘ayadi. O‘simlikni fosforgia bo‘lgan talabi sut-mum pishish davri hisoblanadi. Quruqmassaga nisbatan fosfor o‘simlikda 0,30-0,35% hisobida bo‘ladi. Fosfor yetarli bo‘lganda urug‘ni tez unib chiqishiga, ildizni yaxshi rivojlanishiga, urug‘ning pishishiga hosilni oshishiga, ta‘sir qiladi[4]. Fosfor kam bo‘lsa 0,20% (quruq massaga nisbatan) hamma jarayonlarga salbiy ta‘sir qiladi va barg qizil tusga kiradi.

Rivojlanish davri. Makkajo‘xorida o‘shish va rivojlanishning quyidagi davrlari mavjud: maysalanish nay o‘rash, ro‘vaklanish, gullash, donni pishishi Makkajo‘xori maqbul muddatlarda ekilganda 8-10 kunda unib chiqadi. U birinchi davrda sekin o‘sadi. Poyasi to‘pgul hosil qilish davrida o‘shishi tezlashadi[5]. Bu vaqtda sutkalik o‘shishi 8-10 sm va undan ortiq bo‘ladi. Makkajo‘xorining naviga qarab urug‘ unib chiqqandan so‘ng 60-70 kun o‘tgach otalik to‘pguli va 4-6 kundan keyin onalik to‘pguli so‘ta hosil bo‘ladi. Odatda, so‘ta ro‘vakka nisbatan(otalik gulto‘plam) 2-3 kun keyin gullaydi. Makkajo‘xori chetdan changlanuvchi o‘simlik. Shuning uchun uni sun‘iy ravishda ham changlantirish mumkin. Makkajo‘xori urug‘langandan so‘ng 15-20 kun o‘tgach, sut va 22-25 kun o‘tgach mum pishish davri boshlanadi va undan 5-10 kun o‘tgach don to‘la pishib yetiladi[5].

Navlari: O‘zbekistonda mahalliy seleksiya navlari, duragaylaridan: Qorasuv350 AMV, Kremnistaya, UzROS, Uzbekskaya Zubovidnaya, O‘zbekiston 420 VL, O‘zbekiston-601 ESV va xorijdan keltirilgan (Fransiya, Germaniya, Moldaviya, Vengriyadan) navlar va duragaylar ekilmoqda.

Kasallik va zararkunandalari. Makkajo‘xori boshqa donli ekinlarga nisbatan kasallik va zararkunandalarga ancha chidamli[6]. Kasalliklardan so‘ta mog‘orlanishi va qorakuya hamda zararkunandalardan makkajo‘xori parvonasi va g‘o‘za tunlami zarar keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Atabaeva X.N., Qodirxodjaev O. O‘simlikshunoslik,(lotin harfida), Toshkent 2006y.
2. Yormatova D. Dala ekinlari biologiyasi va yetishtirish texnologiyasidan amaliy mashg‘ulotlar.
3. Atabayeva H.N., Xudayqulov J.B. O‘simlikshunoslik, Toshkent-2018 128-bet.
4. Azimboev S.A. Dehqonchilik, tuproqshunoslik va agrokimyo asoslari
5. X.A.Idrisov, S.M.Nazarova O‘simlikshunoslik (o‘quv qo‘llanma)“Durdona” nashriyoti Byxopo - 2023
6. S.Tursunov O‘simlikshunoslik, Toshkent-2019.